

ЎЗМУ ХАБАРЛАРИ

ВЕСТНИК НУУз

АСТА NUUZ

МИРЗО УЛУГ'БЕК НОМИДАГИ ЎЗБЕКИСТОН МИЛЛИЙ
УНИВЕРСИТЕТИ ИЛМИЙ ЖУРНАЛИ

**ЖУРНАЛ
1997
ЙИЛДАН
ЧИҚА
БОШЛАГАН**

**2022
1/5**

**Ижтимоий-
гуманитар
фанлар
туркуми**

Бош муҳаррир:

И.У.МАЖИДОВ – т.ф.д., профессор.

Бош муҳаррир ўринбосари:

Р.Х.ШИРИНОВА – ф.ф.д., профессор

Таҳрир хайъати:

Сагдуллаев А.С. – т.ф.д., проф.

Аширов А.А. – т.ф.д., проф.

Баллиева Р. – т.ф.д., проф.

Маликов А.М. – т.ф.д., проф.

Юсупова Д.Ю. – т.ф.д., проф.

Муртазаева Р.Ҳ. – т.ф.д., проф.

Мўминов А.Г. – с.ф.д., проф.

Ганиева М.Х. – соц.ф.д., проф.

Мадаева Ш.О. – ф.ф.д., проф.

Туйчиев Б.Т. – ф.ф.д., проф.

Мухаммедова Д.Г. – псих.ф.д.

Тўхтаев Х.П. – ф.ф.н., доц.

Болтабоев Ҳ. – фил.ф.д., проф.

Раҳмонов Н.А. – фил.ф.д., проф.

Жабборов Н.А. – фил.ф.д., проф.

Сиддиқова И.А. – фил.ф.д., проф.

Ширинова Р.Х. – фил.ф.д., проф.

Садуллаева Н.А. – фил.ф.д., доц.

Арустамян Я.Ю. – фил.ф.д., доц.

Пардаев З.А. – фил.ф.ф.д., PhD.

Масъул котиб: **З. МАЖИД**

ТОШКЕНТ – 2022

Холова Ш. Физическое воспитание студенческой молодежи в современных условиях	160
Ҳошимхонов М. Машраб педагогик меросида тинчлик ва адолатпарварлик ғоялари.....	164
Хазраткулова Г. “Steam-ta’lim” yondashuvi asosida maktabgacha katta yoshdagi bolalarni tasviriy faoliyatini takomillashtirish	167
Чўлиев Т., Даминов Р., Пардаев Н. Особенности лекции курса общей физики.....	170
Шарипов А. Шахнинг иродавий тузилмаси ва ирода сифатларининг психологик талқини.....	173
Шоимов А., Бўриева М. Маънавий-маърифий ислохотлар – янги авлодни тарбиялаш омили.....	176
Shokirova N. Tarbiyachilarning maktabgacha yoshdagi bolalar gender tarbiyasidagi kompetentligini rivojlantirish	179
Эгамбердиев А. Олий таълим трансформациясининг эмпирик таҳлили.....	183
Egamberdiyeva S. Innovative approaches of teaching foreign languages.....	186
Эркинов И. Давлат бошқарувида электрон ҳукуматнинг жорий этилиши – бошқарув самарадорлигини ошириш омили сифатида.....	189
Эшмуратов О. Ёшларни оилавий ҳаётга психологик жихатдан тайёрлаш имкониятлари.....	192
Юлдашева Ф., Юлдашева С., Хаджикурбанова Г. Педагогические механизмы развития грамматической компетенции студентов Вуза	196
Юсупов А. Жамиятда фуқаролар сиёсий фаоллигини юксалтиришда маданий, маънавий ва мафқуравий омилар	199

Филология

Абдувалитов Е. Миллий мактабларда қардош халқлар адабиётини қиёсий ўрганиш	202
Абдуқаҳҳоров С. Олам лисоний манзарасининг тилда ифодаланishi жараёни	205
Azimjonova Sh. Usmon Nosir adabiy portretiga badiiy chizgilar	208
Anarbekova G. Communicative and pragmatic aspects of euphemisms in the english and uzbek political media discourse	211
Байзаков Ж. Пейзаж тасвири поэтикасида услубий муштараклик	214
Воситов В. Инглиз тилидаги туркизмларни ўрганиш хусусида	217
Doliyeva L. The role of onomatopoeia in phraseology (based on the material of the french language)	220
Иногамова Ф. Идиома ва уларнинг фразеографик таърифи тамойиллари орасидаги фарқланиш	224
Yo‘ldosheva D. Tilshunoslikda tautologiyaning shakllanishi va taraqqiyoti	227
Каримова Ш. “Маҳзан ул-асрор” ҳамда “Мажмаъ ул-ахбор” дostonлари композициясининг қиёсий таҳлили.....	230
Курбанова М. Ҳошимжон ва Гекльберри характерининг қиёсий таҳлили	233
Қодиров С. Сайёҳлик дискурсининг граматик ўзига хослиги	236
Qodirova M. Understanding of conceptual metaphor in literature	240
Mamadaliyeva S. Alisher Navoiy ijodidagi maktub janrining xususiyatlari haqida.....	243
Маҳмудов А. Г.Э. Лессинг ижодида “Уч узук ҳақида ривоят”идаги тарихий ривоятнинг берилиши.....	246
Mirzayeva G. Structure and linguistic features of phraseologies in english and uzbek languages	249
Муминова А. Реклама матнининг лингвистик тавсифи	252
Muslixdiddinova R. Sadriddin Ayniy asarlarida komponenti ma’no ifodalovchi juft so‘zlarning qo‘llanilishi	254
Мухаммедова Х., Ирсадиева М. Кадзуо Исигуро асарларида метафоранинг тасвирланиши	257
Надинова Х. Тил ўрганишда нутқий қўникмаларнинг ўрни.....	260
Назиржонова З. Француз тилида «қўрқинч (peur)» эмоционал концептини репрезентациялашнинг лексик воситалари	263
Наймова А. Тарихий инверсиянинг намоён бўлиш воситалари.....	266
Nurmanov F. Sharq mutafakkirlarining turkiy tillar fonetikasiga oid ayrim qarashlari	269
Ochilova Z. Hozirgi zamon ingliz tili taraqqiyotida onomatopoeik so‘zlarning tutgan o‘rni	272
Саломова Г. Тилшуносликда аббревиатураларнинг тадқиқи масаласи	276
Sattarova N. Erkin Vohidovning lingvopragmatik vositalardan foydalanish mahorati	279
Собиржонова Н. Лингвистик атамалар луғатини тузишга доир айрим мулоҳазалар	282
Sobirova R. O‘zbek va ingliz tillarida leksik sath birliklarini tadqiq qilishning metodologik asoslari va tasniflash mezonlari	285
Сотволдиева И. Тилшуносликда коллоквиализм тадқиқи назар	288
Суёнов Б. Тиббий терминологиядаги лақна бирликлар тезауруси	291
Toshpo‘latova N. Ulug‘bek Hamdam asarlarida qo‘llanilgan hissiy ifodalar tahlili	295
Турдибеков М. Топонимларнинг юзага келишида табиий шароит ва жамият ҳаётида рўй берган тарихий, ижтимоий-сиёсий воқеаларнинг аҳамияти	298
Узакова Г. Трансформированные фразеологизмы в английском и русском языках	301
Умурзаков Р. Бола образи назарий муаммо сифатида	304
Haitqulov Z. Mashina tarjiması, tarixi va yaratilish bosqichlari.....	307
Шамуратова Г. XX аср немис адабиётида ёшлар мавзуси (адиблар Генрих Манн, Томас Манн, Эрих Мария Ремарк ва Анна Зегерс асарлари мисолида таҳлил).....	311
Sharipova Sh. Graduallikning turli til sathlarida o‘rganilishi	314
Ярашова Н. Диалогик нутқнинг лингвопсихологик тадқиқи (болалар нутқи мисолида).....	317
Яхшибоева Н. Эркин Аъзам асарлари таржимасида колористик ибораларнинг қайта яратилиши	319
Яхёева З. Сон ва сифат тушунчаларининг дунё концептуал тизими ҳамда тил тасвиридаги муҳим ўрни	323

УДК: 342.51:323(575.1)

Илхомжон ЭРКИНОВ,
Ўзбекистон Миллий университети таянч докторанти
E-mail: ilhomjonerkinov8808@gmail.com

ТДШУ доценти, сиёс.ф.н Х.Умаров тақризи асосида

IMPLEMENTATION OF E-GOVERNMENT IN PUBLIC GOVERNANCE IS A FACTOR FOR INCREASING GOVERNANCE EFFICIENCY

Annotation

The introduction of e-government in public administration will limit traditional bureaucratic barriers, as well as increase the level of public services, simplify citizens' compliance with state legislation, increase their activity and trust in society, prevent corruption, reduce fraud and increase government spending efficiency. The institutional foundations of public administration, which do not meet modern requirements and principles of their functioning, impede the full implementation of ongoing reforms and the achievement of goals. The introduction of e-government in public administration is an important tool for achieving the effectiveness of large-scale reforms at a new stage in the development of the country, creating a completely new, efficient and high-quality public administration system. The main goal of introducing e-government in public administration is to close the gap between the state and the people.

Keywords: government, e-government, performance indicators, ICT, governance, transparency, public services, single window, internet, online platform.

ВНЕДРЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА В ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ – ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ

Аннотация

Внедрение электронного правительства в государственное управление ограничит традиционные бюрократические барьеры, а также повысит уровень государственных услуг, упростит соблюдение гражданами государственного законодательства, повысит их активность и доверие к обществу, предотвратит коррупцию, сократит мошенничество и увеличит государственные расходы эффективность. Институциональные основы государственного управления, не отвечающие современным требованиям и принципам их функционирования, препятствуют полноценной реализации проводимых реформ и достижению поставленных целей. Внедрение электронного правительства в государственное управление является важным инструментом достижения эффективности масштабных реформ на новом этапе развития страны, создания совершенно новой, эффективной и качественной системы государственного управления. Основная цель внедрения электронного правительства в государственное управление – ликвидировать разрыв между государством и народом.

Ключевые слова: правительство, электронное правительство, показатели эффективности, ИКТ, управление, прозрачность, государственные услуги, единое окно, интернет, онлайн-платформа.

ДАВЛАТ БОШҚАРУВИДА ЭЛЕКТРОН ҲУКУМАТНИНГ ЖОРИЙ ЭТИЛИШИ – БОШҚАРУВ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШ ОМИЛИ СИФАТИДА

Аннотация

Давлат бошқарувида электрон ҳукуматни жорий этиш анъанавий бюрократик тўсиқларга чек қўяди, шунингдек, давлат хизматлари кўрсатиш даражасини оширишни, фуқароларнинг давлат қонунчилигига риоя этишини соддалаштиришни, уларнинг жамиятга бўлган фаоллигини ва ишончини оширишни, коррупцияни олдини олишни, фибрибгарликни камайитиришни ва давлат харажатлари самарадорлигини оширишни англатади. Давлат бошқаруви органларининг замонавий талабларга жавоб бермайдиган институционал асослари ва улар фаолиятининг принциплари ўтказилаётган ислохотларни тўлиқ рўёбга чиқаришга ҳамда қўйилган мақсадларга эришишга тўсқинлик қилади. Давлат бошқарувида электрон ҳукуматнинг жорий этилиши эса, мамлакат тараққиётининг янги босқичида амалга оширилаётган кенг қўламли ислохотларнинг натижадорлигига эришишда давлат бошқарувининг мутлақо янги, самарали ва сифатли тизимини яратиш, давлат бошқаруви органлари ва маҳаллий ижро этувчи ҳокимият органларининг уйғун фаолиятини ташкил этиш муҳим восита ҳисобланади. Давлат бошқарувида электрон ҳукуматни жорий этишдан кўзланган асосий мақсад – давлат ва халқ ўртасидаги масофани яқинлаштиришдир.

Калит сўзлар: Давлат, электрон ҳукумат, самарадорлик индикаторлари, АКТ, бошқарув, шаффофлик, давлат хизматлари, ягона дарча, интернет, онлайн платформа.

Кириш. Мамлакатимизда сиёсий соҳада амалга оширилаётган ислохотлар аввало, самарали ва замонавий давлат бошқаруви тизимининг шаклланиши ва такомоллашуви учун мустақкам замин бўлиб хизмат қилмоқда. Президентимиз Ш.М.Мирзиёев “Янги Ўзбекистон стратегияси” китобида шундай ёзади: “Асосий мақсадимиз – Ўзбекистоннинг дунёдаги давлат

бошқаруви сифати юқори бўлган, ахборот-коммуникация технологиялари кенг жорий этилган 30 та давлат қаторига киритишдан иборат”[1].

Давлат бошқарувида электрон ҳукуматнинг жорий этилиши, аввало, давлат бошқарув самарадорлигини оширади, ҳукуматнинг идоралараро ҳужжат алмашилиши, ҳукумат ва бизнес, ҳукумат ва фуқаролар ўтасидаги

муносабатларни оптималлаштиради. Электрон ҳукуматни янада кенгрок жорий этиш эса, анъанавий бюрократик тўсиқларга чек қўяди, фуқаролар учун давлат хизматларидан фойдаланиш қулайлигини, давлат хизматлари кўрсатиш даражасини оширишни, фуқароларнинг давлат қонунчилигига риоя этишини соддалаштиришни, фуқароларнинг жамиятга бўлган фаоллигини ва ишончини оширишни, коррупцияни олдини олишни, фирибгарликни камайтиришни ва давлат харажатлари самарадорлигини оширишни англатади. “Электрон ҳукумат” тизимининг тадрижий ривожига, унинг стратегик йўналишларини ишлаб чиқиш ва тадқиқ қилишга, шунингдек, жаҳон тенденцияларини, хорижий мамлакатлар тажрибасини таҳлил қилиш ҳамда уларни тадбиқ этишга давлат сиёсати даражасида эътибор қаратилаётганининг туб мақсади ҳам аслида шу. Яъни давлат ва халқ ўртасидаги масофани яқинлаштиришдир. Шу сабабли, кўплаб ҳукумат раҳбарлари, сиёсий етакчиларнинг энг аввало давлат бошқарувини демократлаштириш, унинг самарадорлигини ошириш, фуқароларга шаффоф хизмат кўрсатишни оптималлаштириш мақсадида электрон ҳукуматни жорий қилиб, ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланишга интилишлари бежиз эмас. Хусусан, электрон ҳукумат давлат бошқарувини янада самарали ташкил этиш, фуқароларга давлат хизматларини сифатли етказиб бериш, бизнес ва саноат билан ўзаро муносабатларни яхшилаш, ахборотга кириш орқали фуқароларнинг имкониятларини кенгайтиришга хизмат қилади. Натижада коррупциянинг камайиши, ошкораликнинг ошиши, кўпроқ қулайлик, даромадларнинг ўсиши ва харажатларнинг камайишига олиб келади.

Мавзуга оид адабиётларнинг таҳлили. Электрон ҳукумат тушунчаси дастлаб XX асрнинг 90-йиллари бошида АҚШда пайдо бўлган. Мазкур тушунча, 1991 йилда, АҚШнинг ўша вақтдаги президенти Билл Клинтон даврида, интернет ва умуман ахборот коммуникация технологияларининг ривожлантиришга давлат даражасида, алоҳида эътибор қаратган пайтда юзага келгани маълум. Клинтон маъмурияти даврида давлат идоралари хужжатлари орқали ОАВга тарқалган «Электрон ҳукумат» тушунчаси, 1999 йилдан бошлаб, океан орти ва Европанинг етакчи наشرларида даврий равишда ва тез-тез учрай бошлади. Айнан шу даврда, «Электрон ҳукумат» ва унга боғлиқ тамойиллар таҳлил ва тадқиқ қилинган илмий ишлар ҳам пайдо бўлди.

Буюк Британияда эса, 1997 йилда сайланган Меҳнат партияси ҳукуматни модернизация қилиш дастурининг марказида электрон хизматлар кўрсатишни йўлга қўйди [2].

С.Беллам ва Ж.Тейлорларнинг «Ахборот асрида ҳукумат бошқаруви» [3] асарида давлат бошқарувига электрон ахборот коммуникация воситалари, хусусан интернетни тадбиқ этишнинг назарий масалалари кўриб чиқилган. 2002 йилда чоп этилган «Электрон ҳукумат стратегиясини баҳолаш мезонлари: стратегик таҳлил хулосаси» [4] номли рисолада эса, электрон ҳукуматнинг жорий қилишнинг истиқболлари, унинг техник ва ижтимоий талаблари асосида таҳлил қилинган. Кейинги даврда, ахборот коммуникация технологиялари борасида ривожланган, етакчи давлатлар ҳукуматларининг махсус қарорлари орқали амалий ишга ўтилди. Давлат бошқаруви соҳасига ахборот коммуникация технологияларини жорий этишни кўплаб нуфузли халқаро ташкилотлар ҳам кўллаб-қувватлай бошлади.

Электрон ҳукумат – ахборот ва коммуникация технологияларини давлат бошқаруви органларида кўллаш бўлиб, ташкилий ўзгаришлар ҳамда янгича малакаларнинг

жорий этилиши билан уйғун ҳолда давлат хизматларини ҳамда демократик жараёнларни такомиллаштириш ва давлат сиёсати институтларини кўллаб-қувватлашга айтилади [5].

Электрон ҳукумат атамаси – фуқаролар, бизнес ва ҳукуматнинг турли тармоқлари билан муносабатларни ислоҳ қилишга қодир ахборот технологияларининг давлат органлари томонидан, қўлланишидир. Бу технологиялар турли мақсадларда хизмат қилиши мумкин.

Фуқароларга давлат хизматларини кўрсатишнинг такомиллаштирилиши, ишлаб чиқариш ва бизнес билан ўзаро муносабатларнинг яхшиланиши ҳамда янада самарали давлат бошқаруви шулар жумласидандир. Натижада, коррупциянинг қисқариши, шаффофликнинг таъминланиши, фойдаланувчиларга кенг қулайликлар, даромадларнинг ортиши ёки харажатларнинг камайиши каби афзалликларнинг амалга ошишини кузатиш мумкин [6].

2015 йилда қабул қилинган “Ўзбекистон Республикаси электрон ҳукумат тўғрисидаги қонуни”да электрон ҳукуматга қуйидагича таъриф берилади. Электрон ҳукумат – давлат органларининг жисмоний ва юридик шахсларга ахборот-коммуникация технологияларини кўллаш йўли билан давлат хизматлари кўрсатишга доир фаолиятини, шунингдек идораларо электрон ҳамкорлик қилишни таъминлашга қаратилган ташкилий-ҳуқуқий чора-тадбирлар ва техник воситалар тизимидир [7];

Электрон ҳукумат – ҳукумат ва фуқаролар ўртасидаги ўзаро алоқалар давлат хизматлари ва транзакцияларини онлайн тарзда тақдим этиш учун интернетдан фойдаланишни ҳамда тезкор сўровлар, веб-сўровлар, электрон почта каби тезкор электрон алоқа механизмларини ўз ичига олган хизматлар дизайни ва етказиб беришни яхшилашни ўз ичига олади.

Тадқиқот методологияси. Электрон ҳукуматни шунчаки, интернет орқали давлат хизматларини тақдим эта оладиган веб-сайт ёки онлайн платформа деб ҳисоблаш мумкин. Бироқ, бу электрон ҳукуматнинг имкониятларини ҳаддан ташқари минималлаштириш бўлади.

Электрон ҳукуматни шартли равишда икки турга бўлиш мумкин:

Электрон хизматлар: ҳукумат томонидан хизматлар, дастурлар ва маълумотларни рақамли равишда тақдим этиш;

Электрон ҳамкорлик: давлат бошқарувида бевосита ва билвосита қатнашиш, овоз бериш, фикр билдириш ҳатто солиқ, жарима ёки турли хил тўловларни тўлаш каби оммавий фаолликни ошириши мумкин бўлган интернет билан боғлиқ рақамли алоқа деб айтиш мумкин.

Электрон ҳукумат нафақат давлат идоралари ва ташкилотлари ўртасидаги иш жараёнларини ислоҳ қилиш, балки фуқаролар, бизнес, профессионал ҳамжамият, уюшмалар, қасаба уюшмалари каби нодавлат-нотижорат ташкилотларга хизмат кўрсатиш ҳамда улар билан ҳамкорликни яхшилаш воситасидир. Хусусан Электрон ҳукуматни концепциялашнинг машҳур усули бу технологик воситачиликдаги ўзаро таъсирларнинг учта соҳасини ажратишдир. Булар:

ҳукумат ўртасидаги ўзаро алоқалар. Масалан, мунтазам вазибаларни автоматлаштириш идоралар ва улар ўртасида тезкор маълумот алмашиш орқали давлат бюрократияларининг ички самарадорлигини ошириш учун технологиялардан фойдаланиш билан боғлиқ. Ҳукумат ўртасидаги ўзаро алоқалар одатда фирмалардан товар ва хизматларни сотиб олиш ҳамда сотишда давлат харажатларини камайтириш учун интернетдан фойдаланишни ўз ичига олади;

Бизнес жараёнларида АКТдан фойдаланишнинг афзалликлари хусусий ва давлат секторларида узок вақтдан бери эътироф этилган бўлиб, улар фуқароларнинг ахборот жамиятида фаол иштирок этиши, уларнинг АКТдан фойдаланиш бўйича хабардорлиги ва малакаси туфайли тобора кўпроқ эътиборга олинмоқда. Электрон ҳукуматнинг жорий этилиши ҳукумат ва бизнес секторлари ўртасидаги алоқани яхшилашга ҳам ёрдам беради. Масалан, электрон давлат хизматларининг шўба корхонаси сифатида электрон харидлар G2G ва G2B ўртасидаги алоқани осонлаштириши мумкин, бу эса кичик корхоналарга давлат тендерларида йирик компаниялар билан рақобатлашиш имконини беради. Демак, электрон ҳукуматнинг фойдаси очик ва шаффоф бозор ҳамда кучли иқтисодийни яратиш бўлаётгани ривожланган мамлакатлар тажрибаси кўрсатиб турибди.

Электрон ҳукуматнинг афзалликлари билан бир қаторда унинг бирмунча камчиликларини ҳам кўриш мумкин. Хусусан, ҳукумат электрон ҳукуматни жорий қилгандан сўнг, одамлар у билан кенгроқ миқёсда электрон мулоқот қилишга мажбур бўлади. Бу эса, электрон ҳукуматдан ҳамма ҳам, шу жумладан узок минтақаларда яшовчи ёки саводхонлиги ва даромади камбағаллик чегарасида бўлганлар ҳам фойдалана олмаслиги сабабли кутилган натижа бермаслиги мумкин. Лекин сўнги йилларда Ўзбекистонда амалга оширилаётган кенг қамровли ислохотлар юқорида кўрсатилган камчиликларни бартараф этилишига олиб келмоқда.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёевнинг 2017 йилнинг 7 февраль кунги “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги Фармони билан 2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегияси қабул қилинди. Ҳаракатлар стратегиясида Ўзбекистонни ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши белгилаб берилган бўлиб, уларнинг ҳар бирида мамлакатда янги босқичдаги демократик ислохотларни янада чуқурлаштириш ва самарадорлигини таъминлашга оид аниқ чора-тадбирлар ўз аксини топган.

Таҳлил ва натижалар. Мамлакатимизда давлат хизматларини кўрсатишнинг миллий тизимини тубдан ислох қилиш бўйича кенг миқёсда бошланган ишлар доирасида Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги ҳузурида Давлат хизматлари агентлиги ташкил этилди. Бугунги кунда нафақат тадбиркорларга, балки аҳолига ҳам энг зарур ва талаб юқори бўлган давлат хизматларини “Ягона дарча” тамойили бўйича кўрсатиш мақсадида республиканинг ҳар бир шаҳар ва туманларини қамраб олган Халқ қабулхоналари ҳузуридаги давлат хизматларининг ягона тармоғи яратилди.

Тизимнинг жорий этилиши билан:

Хизматларни кўрсатиш муддати қисқартирилди;

Идоралараро интеграцияни йўлга қўйиш орқали муурожаат қилувчилар томонидан тақдим этиладиган хужжатлар сони кескин камайтирилди;

Хизмат кўрсатиш жараёни оптималлаштирилди;

АДАБИЁТЛАР

1. Мирзиёев Ш.М. Янги Ўзбекистон стратегияси. – Тошкент: “O'zbekiston” нашриёти, 2021. 100 б.
2. <https://www.britannica.com/topic/e-government>
3. Bellamy S., Taylor J. Governing in the Information Age // Open University Press. 1998. – 196 p.
4. Frang Z. E-Government in Digital Era: Concept, Practice, and Development // International Journal of the Computer, the Internet and Management. – 2002. – Vol. 1. – № 2. – P. 1–22.
5. Электрон ҳукумат тушунчасига Европа иттифоқининг таърифи.
6. Электрон ҳукумат тушунчасига Жаҳон Банкининг таърифи.
7. <https://www.lex.uz/acts/2833860>
8. Ўзбекистонда 2017-2021 йилларда ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегияси натижалари Fastbook: -Тошкент: Baktria press, 2021. 19 б.
9. Ўзбекистонда 2017-2021 йилларда ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегияси натижалари Fastbook: -Тошкент: Baktria press, 2021. 18 б.

Хизмат кўрсатувчи органлар фаолиятини номарказлаштириш – яъни, хизмат кўрсатиш ваколатини юқори турувчи органдан қуйи тизимларга ўтказиш орқали хизматнинг тезкорлигини ва манзиллиги таъминланди.

Хусусан, 2017-2021 йиллар мобайнида 142 та давлат хизматлари марказларининг янги бинолари қурилди, 129 та ҳудудда давлат хизматлари марказларининг филиаллари ташкил этилди. Давлат хизматларини кўрсатиш 465 кундан 237 кунга қисқартирилди. Давлат хизматлари марказлари орқали 2017-2021 йилларда 27,6 млн дан ортиқ хизматлар кўрсатилди, шундан 11,4 фоизини электрон (онлайн) хизматлар ташкил этди. Бундан ташқари, жами 207 та давлат хизматлари марказлари ташкил этилди. Давлат хизматлари марказлари орқали кўрсатилаётган хизматлар сони 37 тадан 157 тага етказилди. Давлат хизматларини кўрсатишда талаб этиладиган хужжатлар сони 95 тага камайтирилди. Сайёр (мобил) давлат хизматлари сони 662 411 тани ташкил этди [8].

2017 йилда фақатгина тадбиркорларга 170 мингдан ортиқ давлат хизматлари кўрсатилган бўлса, 2020 йил давомида жисмоний ва юридик шахсларга 8 млн дан ортиқ давлат хизматлари кўрсатилди.

Ўзбекистонда давлат хизматлари кўрсатилиши тўғрисида бир қатор хорижий экспертлар ўз фикр мулоҳазаларини билдиришди. Хусусан Осие тараққиёт банки вице-президенти Шиксин Чен шундай таъкидлади: “Давлат хизматлари марказларида “Ягона дарча” тамойили асосида давлат хизматларини кўрсатиш амалиёти хорижий инвестицияларни жалб қилишда муҳим воситалардан бири ҳисобланади. Дарҳақиқат, бу ерда қўшимча пул ва вақт сарфламасдан, бизнесни муваффақиятли бошлаш ва юритиш учун зарур бўлган хужжатларнинг аксариятини олиш мумкин” [9].

Хулоса ва тақлифлар. Хулоса қилиб айтганда, Электрон ҳукуматнинг яқуний мақсади фуқароларга самарали ва тежамкор тарзда давлат хизматларининг кенгайтирилган портфелини тақлиф қилишдир. Электрон ҳукумат ҳукумат учун янада ошқораликни таъминлаши мумкин, чунки у жамоатчиликни ҳукумат нима устида ишлаётгани ва амалга оширилаётган сиёсатлар ҳақида хабардор қилиш имконини беради. Фуқароларга хизмат кўрсатиш самарадорлигини ошириш, хизматлар сифатини ошириш, давлат хизматларидан фойдаланиш имкониятларини яхшилаш, давлат органларининг шаффофлиги ва ҳисобдорлиги электрон ҳукуматнинг кутилаётган афзалликлари ҳисобланади. Давлат бошқарувида АКТни жорий этилиши, нафақат ҳукуматларнинг фуқаролар билан аънавий тарзда юриатадиган муносабатларини, балки оддий одамларнинг мулоқот қилиш, ишлаш ва яшаш тарзини ҳам ўзгартиради. Деярли барча ривожланган мамлакатлар давлат хизматларидан фойдаланиш, шаффофлик ва такомиллаштирилган фуқароларнинг турли талабларини қондириш учун кенг қамровли бошқарув амалиётини йўлга қўймоқда.